

УДК 342.9(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746313>
В.М. ЗАГИКА,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0098-4854>

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V.M. ZAHYKA,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

 e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0098-4854>

CONCEPT AND FEATURES OF TERRITORIAL DEFENSE AS A COMPONENT OF UKRAINE'S NATIONAL SECURITY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Територіальна оборона є важливим елементом системи національної безпеки України, особливо в умовах зовнішньої агресії та воєнних загроз. Попри нормативне закріплення, залишаються невирішеними питання її організаційної побудови, правового регулювання та взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони. Відсутність цілісного наукового бачення знижує ефективність реалізації завдань територіальної оборони та потребує поглибленого аналізу. **Метою** є визначення поняття та розкриття особливостей територіальної оборони як складової національної безпеки України. **Методи:** застосовано системний метод – для комплексного аналізу територіальної оборони в структурі національної безпеки; формально-юридичний – для вивчення законодавчого регулювання діяльності підрозділів територіальної оборони; порівняльно-правовий – для зіставлення української моделі територіальної оборони з досвідом інших держав; аналітичний – для узагальнення особливостей та визначення їхнього значення для забезпечення обороноздатності країни. **Результати.** Встановлено, що національна безпека охоплює політичну, економічну, воєнну, інформаційну, екологічну та соціальну сфери, проте саме воєнний аспект сьогодні має вирішальне значення. Доведено, що територіальна оборона становить невід'ємну складову системи національної безпеки, яка спрямована на воєнний захист держави не лише силами регулярних військових формувань, а й за активної участі громадянського суспільства. Визначено її сутність як комплексу оборонних, охоронних і забезпечувальних заходів у межах адміністративно-територіальних одиниць, спрямованих на стримування агресії, підтримання правопорядку, охорону об'єктів та комунікацій, створення умов для дій Збройних Сил України та інших силових структур. **Висновки.** Узагальнено, що особливостями територіальної оборони як складової національної безпеки є її територіальний принцип організації, широке залучення населення, спрямованість на комплексне забезпечення обороноздатності та зміцнення єдності суспільства. Це підтверджує її провідне значення у сучасних умовах воєнних викликів для України.

Ключові слова: безпека; національна безпека; оборона; територіальна оборона

Problem statement. Territorial defense is an important element of Ukraine's national security system, especially under conditions of external aggression and military threats. Despite its regulatory framework, unresolved issues remain regarding its organizational structure, legal regulation, and interaction with other components of the security and defense sector. The lack of a comprehensive scientific understanding reduces the effectiveness of territorial defense implementation and requires in-depth analysis. The **purpose** of the study is to define the concept and reveal the features of territorial defense as a component of Ukraine's national security. **Methods.** The study employs: a systemic method for comprehensive analysis of territorial defense within the national security structure; a formal-legal method for examining the legislative regulation of territorial defense units; a comparative-legal method for comparing the Ukrainian model of territorial defense with the experience of other countries; and an analytical method to generalize features and determine their significance for ensuring the country's defense capability. **Results.** It has been established that national security encompasses political, economic, military, informational, environmental, and social spheres; however, the military aspect is currently of decisive importance. It

is demonstrated that territorial defense constitutes an integral part of the national security system, aimed at the military protection of the state not only through regular military formations but also through the active participation of civil society. Its essence is defined as a set of defensive, protective, and supportive measures implemented within administrative-territorial units, aimed at deterring aggression, maintaining public order, protecting key facilities and communications, and creating favorable conditions for the actions of the Armed Forces of Ukraine and other security forces. **Conclusions.** It is summarized that the features of territorial defense as a component of national security include its territorial principle of organization, wide involvement of the population, focus on comprehensive defense provision, and strengthening of societal unity. This confirms its leading role under current conditions of military challenges for Ukraine.

Keywords: security; national security; defense; territorial defense

Постановка проблеми

Сьогодні Україна стоїть перед безпрецедентними загрозами для національної безпеки. Відповідні виклики характеризуються комплексністю, та включають низку ризиків, зокрема: військова агресія російської федерації, кібератаки на всі критично важливі сфери суспільного життя, а також низка інших зовнішніх та внутрішніх деструктивних чинників, що підривають політичну (в тому числі геополітичну), економічну, соціальну та фінансову стабільність української держави. А відтак, проблема забезпечення національної безпеки виходить далеко за межі традиційного розуміння оборони та охоплює питання збереження демократичного ладу, гарантії прав і свобод громадян, формування конкурентоспроможної економіки та зміцнення міжнародної суб'єктності держави. У цьому контексті національна безпека виступає не лише як інструмент захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз, а й як засаднича умова соціально-економічного розвитку та консолідації суспільства. Варто зауважити, що забезпечення національної безпеки є складним та багатоаспектним процесом, який складається із низки елементів, серед яких особливе місце належить територіальній обороні України.

Важливість та актуальність проблеми обумовила значну кількість наукових досліджень, в яких аналізуються питання правового регулювання діяльності підрозділів територіальної оборони (ТрО), їх підпорядкування та взаємодії з іншими силами сектору безпеки і оборони, а також визначаються перспективи вдосконалення механізмів управління. Зокрема, Р.І. Богданов акцентував дослідження на правових засадах територіальної оборони, аналізі законодавчого регулювання та його відповідності системі національної безпеки, а також на проблемах удосконалення правового механізму організації ТрО; А.М. Мурашко – на організаційно-управлінських аспектах територіальної оборони, її структурі, взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони, ролі органів місцевого само-

врядування та військових адміністрацій; В.С. Фролов – на проблемі територіальної оборони з позицій воєнно-стратегічного виміру, визначення місця та ролі ТрО в системі оборони держави, її значення у стримуванні агресора та підтримці бойової стійкості Збройних Сил. Тим не менш, певні прогалини в цих дослідженнях все ще мають місце.

Тому *мета* статті полягає у визначенні поняття та розкритті особливостей територіальної оборони як складової національної безпеки України. *Новизною* статті є опрацювання теоретичного підходу щодо визначення поняття та розкриття особливостей територіальної оборони як складової національної безпеки України. Її *завдання* – з'ясувати сутність поняття "національна безпека"; розкрити положення норм чинного законодавства, яке регулює питання територіальної оборони; узагальнити наукові погляди тлумачення поняття "територіальна оборона".

Національна безпека та її ключові аспекти

Загальновідомо, що національна безпека – це стан захищеності держави її національних інтересів, прав і свобод суспільства в цілому та кожної особи від будь-яких внутрішніх і зовнішніх загроз та посягань, який забезпечує стабільний розвиток країни, збереження її суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу та реалізацію основних прав і свобод. Національна безпека охоплює політичну, економічну, воєнну, екологічну, інформаційну та соціальну сфери тощо. Разом із тим, саме сьогодні воєнний аспект забезпечення національної безпеки є одним із ключових для України.

Національна безпека як наукова категорія, носить комплексний характер, адже охоплює всі сфери функціонування держави; є динамічною оскільки може змінюватись в залежності від зовнішніх та внутрішніх обставин; орієнтована на захист суверенітету, територіальної цілісності та незалежності; передбачає активну взаємодію різних інституцій: органів державної влади всіх рівнів, армії, правоохоронних структур, громадянського суспільства, тощо; орієнтована не

лише на реагування на загрози, а й на запобігання їх виникненню; реалізація великої кількості заходів забезпечення національної безпеки здійснюється через міжнародну взаємодію. З огляду на зазначене, цілком справедливою є констатація, що національна безпека – це не лише оборона та захист від загроз, а й умова стабільного розвитку суспільства та держави. При цьому, особливе місце у структурі забезпечення національної безпеки належить територіальній обороні.

Історія та еволюція територіальної оборони в Україні

У зв'язку з безпосередньою загрозою територіальній цілісності та суверенітету України, а також з метою зупинення поширення тероризму, організованого російськими спецслужбами на сході держави, 14 квітня 2014 року РНБО України ухвалила рішення "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України". На його основі було розпочато проведення Антитерористичної операції (АТО) у східних регіонах України. Паралельно з цим стартувало створення системи територіальної оборони (ТрО), основу якої на початковому етапі становили батальйони, сформовані на базі військових комісаріатів кожної області. Загалом у 2014 році було утворено 43 такі підрозділи, а після формування та проходження бойового злагодження ці батальйони поступово увійшли до складу сил АТО. Згодом підрозділи ТрО були переформовані у мотопіхотні батальйони та передані до військових частин Сухопутних військ ЗСУ. У зв'язку з цим було ухвалено рішення щодо створення інших елементів ТрО – окремих стрілецьких батальйонів, рот охорони військових комісаріатів та загонів оборони [1].

Ю. Єленіч зазначає, що "з моменту широкомасштабного вторгнення територіальна оборона еволюціонувала від резервної складової до повноцінної бойової сили. До 2022 року територіальна оборона сприймалася здебільшого, як допоміжний інструмент для Збройних Сил, але реалії війни довели, що її значення значно більше. Сьогодні територіальна оборона – це ефективний механізм стримування ворога та забезпечення стійкості держави. В майбутньому вона має стати ще більш підготовленою, інтегрованою в загальну систему безпеки та здатною швидко адаптуватися до нових викликів, перетворюючись на справжній фундамент всенародного спротиву" [2].

В свою чергу, І.Д. Піцун вказує, що сили територіальної оборони відіграють ключову роль у забезпеченні національної безпеки України в умовах війни, в тому числі інформаційної. Повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року викликало необхідність мобілізації всіх сил для захисту держави. Сили територіальної оборони відіграли визначальну роль на початковому етапі війни, зірвавши плани агресора. Нині діяльність сил ТрО набуває особливого значення в контексті протидії розвідувально-диверсійним операціям противника та захисту критично важливої інформації. В умовах інформаційної війни, яку розв'язала росія, контррозвідувальна діяльність набуває особливої актуальності. Виявлення та нейтралізація ворожих агентів, які намагаються дестабілізувати ситуацію в країні, є одним із ключових завдань спецслужб. Сили ТрО як перший ешелон оборони потребують тісної взаємодії з контррозвідкою для забезпечення ефективного протистояння гібридним загрозам [3].

Проте, як зазначає І.Д. Піцун, через відсутність чітко визначених повноважень і завдань сил ТрО в нормативно-правовій базі та недостатню координацію з іншими силовими структурами їх ефективність у сфері контррозвідки залишається обмеженою. Необхідно розробити методологічні основи для реалізації оперативно-бойових заходів, що включають аналіз загроз, оцінювання ризиків і розроблення практичних рекомендацій для контррозвідувальних дій. Це дозволить Службі безпеки України більш ефективно реагувати на нові виклики і забезпечити надійну охорону національних інтересів у складних умовах воєнного стану [3].

Подібну думку також висловлюють Д.М. Глоба та К.О. Ємельяненко, які вказують, що на сьогодні, під час дії воєнного стану в Україні, Сили територіальної оборони Збройних сил України є однією з основних складових життєдіяльності громад під час воєнного стану в Україні. Вони здатні надати рішучу відсіч ворогу-загарбнику та здійснювати оборонну діяльність на місцевому рівні, стали дієвим елементом системи національного спротиву. Заздалегідь унормований правовий статус добровольчих формувань територіальних громад дозволив у максимально короткі строки сформувати з активних та рішуче налаштованих громадян організувати заходи оборонного укріплення на місцях в територіальних громадах, тим самим утворити загальнодержавну систему заходів забезпечення оборони в кожному органі місцевого самовряду-

вання та населених пунктах України. Сили територіальної оборони Збройних Сил України стали окремим родом сил Збройних Сил України та дієвим складовим елементом національного спротиву. З підвищенням ролі територіальної оборони через глобальні виклики та загрози воєнного характеру, з якими стикнулося українське суспільство, вивчення та дослідження заходів з обороноздатності місцевими органами влади залишається актуальним та затребуваним на майбутнє [4].

Сутність та організаційна структура територіальної оборони

А. Баргилевич, вказував, що за роки повномасштабної війни можна з упевненістю стверджувати, що ТрО, як окремий рід сил, відбулися. Про це свідчить дієва участь частин і підрозділів ТрО практично в усіх ключових оборонних і контрнаступальних операціях Сил оборони України. Слід зауважити, що ТрО є складовою більш загального поняття "територіальна оборона", яка є елементом системи національного спротиву в сукупності з рухом опору та підготовки громадян до національного спротиву, згідно із Законом України "Про основи національного спротиву" [5]. Реалії сьогодення змусили оперативно вносити зміни в завдання, які постали перед Силами ТрО, насамперед стосовно безпосереднього залучення бригад і батальйонів ТрО до бойових дій. Це, мабуть, перше, що пішло не за задумом, і змушує замислитися не лише про роль і місце Сил ТрО, але й про структуру оборони та забезпечення національної безпеки загалом. Складність ситуації посилюється тим, що операції із запровадження певних змін доводиться робити "по живому" – у батальйонах і бригадах, що беруть участь у бойових діях або готуються до цього. В умовах жорсткого протистояння з переважаючим противником частини і підрозділи ТрО, так само як і усі Сили оборони України, змушені здійснювати трансформації та модернізацію тактичних навичок, стратегій, системи командування та управління [5].

С.О. Ярмола вказує, що територіальна оборона є специфічним формуванням з притаманними йому специфічними ознаками: 1) реалізація, переважно, за умови існування особливого періоду для держави (надзвичайний або воєнний стан); 2) складна структура, що поєднує у собі три компоненти (військова, цивільна та військово-цивільна складова); 3) наявність розгалуженої системи формувань, що поєднує бригади територіальної оборони, стрілецькі баталь-

йони та роти охорони; 4) наявність специфічних завдань, що обумовлені важливістю сфери захисту національної безпеки та оборони; 5) функціонування у складі командування Сухопутних військ Збройних Сил, при цьому безпосереднє керівництво здійснюється Головнокомандувачем Збройних Сил України; 6) найменшою структурною одиницею територіальної оборони є бригада територіальної оборони [6].

Таким чином, територіальна оборона – це система загальнодержавних та місцевих заходів, що здійснюються з метою захисту населення, об'єктів критичної інфраструктури, комунікацій та адміністративно-територіальних одиниць у межах визначеної території. Вона є складовою частиною оборони держави і ґрунтується на поєднанні дій Збройних Сил, інших військових формувань та органів державної влади з активною участю громадян. Територіальна оборона охоплює як підготовку мирного часу, що передбачає формування підрозділів, їх навчання і координацію з місцевими органами, так і практичні дії під час збройної агресії чи надзвичайних ситуацій. Таким чином, територіальна оборона є важливим елементом національної безпеки, що забезпечує здатність суспільства до самозахисту і зміцнює стійкість держави в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів. Територіальна оборона створюється за територіальним принципом, що дозволяє максимально залучати місцеве населення до захисту своєї громади та держави в цілому. Її завдання полягають у стримуванні агресора на місцях, охороні об'єктів критичної інфраструктури, забезпеченні громадської безпеки в умовах воєнного стану та створенні надійного тилу для дій регулярних сил. Таким чином, територіальна оборона виступає своєрідним містком між професійними військовими формуваннями та суспільством, роблячи обороноздатність держави всеосяжною та більш стійкою до сучасних викликів.

Це надає можливість вважати, що в умовах сьогодення територіальна оборона України становить важливу та невід'ємну частину системи загальної системи забезпечення національної безпеки української держави. Територіальна оборона спрямована на забезпечення воєнного захисту держави не лише шляхом використання сил регулярних військових формувань, а й залученням громадянського суспільства. Її сутність полягає в організації та здійсненні комплексу заходів оборонного, охоронного й іншого допоміжного та забезпечувального характеру, що реалізуються у межах певних адміністратив-

но-територіальних одиниць із метою стримування агресії, підтримання правопорядку, охорони важливих об'єктів та комунікацій, а також створення сприятливих умов для дій Збройних Сил України та інших силових структур. Територіальна оборона виконує роль своєрідного посередника між державними військовими інституціями та суспільством, посилюючи обороноздатність країни за рахунок мобілізації людських і матеріальних ресурсів на місцях та забезпечуючи при цьому більш високий рівень залученості звичайних громадян до ведення бойових дій.

Висновки

1. Основними особливостями територіальної оборони як складової системи національної безпеки України є її організація та функціонування на рівні областей, районів і територіальних громад, що забезпечує залучення особового складу, обізнаного з місцевістю та соціальним середовищем. Її зміст охоплює комплекс правових, організаційних, управлінських, кадрових та інших заходів, спрямованих на підтри-

мання належного рівня обороноздатності.

2. Територіальна оборона створює умови для оперативного розгортання підрозділів у разі виникнення внутрішніх чи зовнішніх загроз; вона сприяє формуванню готовності населення до захисту своєї громади, зміцнює суспільну єдність та підвищує рівень довіри між громадянами і державою. Специфічна організаційна структура сил територіальної оборони, побудована за територіальним принципом, забезпечує швидке й ефективно реагування на загрози в межах конкретних регіонів. Територіальна оборона виступає чинником консолідації суспільства, оскільки об'єднує громадян навколо спільної мети – захисту держави, громади та родини.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, на думку автора, відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Єфімов Г. В., Івахів О. С., Касаткін Є. В. Територіальна оборона України в умовах російсько-української війни: історичні аспекти. *Військово-науковий вісник*. 2022. № 38. С. 182–205.
- Система національного спротиву в Україні: територіальна оборона, як один з основних елементів. <https://mod.gov.ua/news/sistema-nacziionalnogo-sprotivu-v-ukrayini-teritorialna-oborona-yak-odin-z-osnovnih-elementiv>
- Піцун І. Д. Сили територіальної оборони як об'єкт контррозвідувальної діяльності. *Академічні візії*. 2024. № 35. <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1415>
- Глоба Д. М., Емельяненко К. О. Формування та діяльність сил територіальної оборони в громадах України під час воєнного стану *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2022. № 58. С. 11–14. <https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc58/3.pdf>
- Боргилович А. Територіальна оборона: уроки війни, поточні виклики, шляхи їх вирішення. <https://sprotyv7.com.ua/teritorialna-oborona-uroki-vijni-potochni-vikliki-shlyaxi-ix-virishennya>
- Ярмола С. О. Історія та сучасний стан територіальної оборони України. *Право та державне управління*. 2022. Вип. 3. С. 259–265. http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2022/39.pdf

REFERENCES

- Yefimov, H. V., Ivakhiv, O. S., Kasatkin, Ye. V. (2022). Territorialna oborona Ukrainy v umovakh rosiysko-ukrayinskoyi viyny: istorichni aspekty [Territorial defense of Ukraine in the context of the Russian-Ukrainian war: historical aspects]. *Vyskovo-naukovyy visnyk*, (38), 182–205 (in Ukr.).
- Sistema natsionalnoho sprotystvu v Ukrayini: teritorialna oborona, yakodyn z osnovnykh elementiv* [National resistance system in Ukraine: territorial defense as one of the main elements]. <https://mod.gov.ua/news/sistema-nacziionalnogo-sprotivu-v-ukrayini-teritorialna-oborona-yak-odin-z-osnovnih-elementiv>
- Pitsun, I. D. (2024). Syly teritorialnoyi oborony yak obyekt kontrozviduvalnoyi diyalnosti [Territorial defense forces as an object of counterintelligence activity]. *Akademichni vizyyi*, (35). <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1415> (in Ukr.).
- Hloba, D. M., Yemelyanenko, K. O. (2022). Formuvannya ta diyalnist syl teritorialnoyi oborony v hromadah Ukrainy pid chas voyennoho stanu [Formation and activities of territorial defense forces in Ukrainian communities during martial law]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, (58), 11–14. <https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc58/3.pdf> (in Ukr.).
- Bargylevych, A. (n.d.). *Teritorialna oborona: uroky viyny, potochni vyklyky, shlyakhy yikh virishennya* [Terri-

torial defense: lessons of war, current challenges, ways to solve them].

<https://sprotyvg7.com.ua/teritorialna-oborona-uroki-vijni-potochni-vikliki-shlyaxi-ix-virishennya> (in Ukr.).

6. Yarmola, S. O. (2022). Istoriya ta suchasnyy stan teritorialnoyi oborony Ukrainy [History and current state of territorial defense of Ukraine]. *Pravo ta derzhavne upravlinnya*, (3), 259–265. http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2022/39.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 29–34 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746313

http://forumprava.pp.ua/files/029-034-2025-3-FP-Zahyka_6.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_6.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 02.07.2025

Accepted: 04.08.2025

Published: 06.08.2025

Available online: 06.08.2025

Cite as:

Загика, В. М. (2025). Поняття та особливості територіальної оборони як складової національної безпеки України. *Форум Права*, 83(3), 29–34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746313>

Zahyka, V. M. (2025). Pomyattya ta osoblyvosti terytorialnoyi oborony yak skladovoyi natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny [Concept and Features of Territorial Defense as a Component of Ukraine's National Security]. *Forum Prava*, 83(3), 29–34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746313>